

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2023

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AХВОРОТНОМАСИ

В Е С Т Н И К
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

СПЕЦ ВЫПУСК ПОСВЯЩЁН
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ВОПРОСЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ»

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

*редакционно-издательского отдела
Ташкентской медицинской академии*

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

*Отпечатано на ризографе
редакционно-издательского отдела ТМА.
100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.*

Вестник ТМА 2023
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Татьяна Силина (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Людмила Зуева (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

проф. Саша Трескач (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

Члены редакционного совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA 2023

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshayev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagizatova B.X. (Tashkent)

*Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department*

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

*Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city*

Registered certificate 02-00128

*Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of
December 2013 in Medical Sciences DEPARTMENT OF SUPREME ATTESTATION*

COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

*2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat,
444-xona.*

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИДА COVID-19 КАСАЛЛИГИ БИЛАН ДАВОЛАНГАН БОЛАЛАР ВА КАТТА ЁШЛИ БЕМОРЛАР КЛИНИК-ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛАМА ТАҲЛИЛИ

Ахмедов Л.Э.¹, Мадримов З.Х.², Ахмедов Ф.О.³, Садиков С.Б.⁴, Саъдуллаев С.Э.⁵

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С COVID-19, НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Ахмедов Л.Э.¹, Мадримов З.Х.², Ахмедов Г.О.³, Садиков С.Б.⁴, Саъдуллаев С.Э.⁵

COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINIC AND LABORATORY INDICATORS OF COVID-19 IN CHILDREN AND ADULTS TREATED IN THE KHOREZM REGIONAL HOSPITAL OF INFECTIONS

Akhmedov L.E.¹, Madrimov Z.Kh.², Akhmedov G.O.³, Sadikov S.B.⁴, Sa'dullayev S.E.⁵

^{1,2,3}Хоразм вилоят юқумли касалликлар шифохонаси, ⁴Хоразм вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси, ⁵Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Цель: анализ клинико-лабораторных особенностей заболевания COVID-19 у детей и взрослых, проживающих в Хорезмской области. **Материал и методы:** под наблюдением были 100 пациентов с COVID-19, в том числе 48 (48%) детей и 52 (52%) взрослых, средний возраст которых составил соответственно $60 \pm 2,23$ и $1,7 \pm 0,1$ года, средняя продолжительность пребывания в стационаре – 5,5 и 9,36 дня. **Результаты:** у детей заболевание COVID-19 протекает в легкой форме и с меньшим количеством клинических симптомов, чем у взрослых. Легкие, печень и свертывающая система крови у детей с COVID-19 повреждаются значительно меньше, чем у взрослых. **Выводы:** единственным признаком заболевания у большинства детей случаев было повышение температуры тела.

Ключевые слова: COVID-19, повышение температуры тела, С-реактивный протеин, клиническое течение.

Objective: Analysis of clinical and laboratory features of the COVID-19 disease in children and adults living in the Khorezm region. **Material and methods:** 100 patients with COVID-19 were observed, including 48 (48%) children and 52 (52%) adults, whose average age was 60 ± 2.23 and 1.7 ± 0.1 years, respectively, the average length of hospital stay was 5.5 and 9.36 days. **Results:** In children, COVID-19 disease is mild and with fewer clinical symptoms than in adults. The lungs, liver and blood coagulation system in children with COVID-19 are significantly less damaged than in adults. **Conclusions:** The only sign of disease in the majority of children's cases was an increase in body temperature.

Key words: COVID-19, fever, children, clinical course.

COVID-19 пандемияси дунё бўйлаб миллионлаб содамларнинг ўлимига сабаб бўлгани, касалликнинг ҳозиргача тўлиқ ўрганилмагани, касалликка қарши вакцина яратилган бўлсада, вируснинг трансформацияга тез учраб янги шаклларда намоён бўлаётгани бугунги кунга келиб уни чуқурроқ ўрганиш заруриятини туғдирмоқда. Инсоният олдида турган муҳим вазифалардан бири бу - келажак авлодга хавфсиз ва соғлом ҳаётни мерос қолдириш эканини инобатга олсак, ушбу масъулиятли вазифа коронавирус инфекциясини катталар ва болаларда кечиш хусусиятлари ҳамда клиник лаборатор таҳлил натижаларини солиштириб ўрганишни тақозо этади.

Тадқиқот мақсади

Хоразм вилоятида яшовчи болалар ва катталарда COVID-19 касаллигининг клиник лаборатор хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва усуллар

Олдимизга қўйилган мақсадга эришиш ва вазифаларни бажариш мақсадида жами 100 нафар COVID-19 билан касалланган беморлар жумладан, 48 нафар болалар (48%) ва 52 нафар катта ёшли беморлар (52%) клиник белгилар намоён бўлиши ва лаборатор кўрсаткичлари бўйича ўрганилди. Катта ёшли беморларнинг ўртача ёши $60 \pm 2,23$, бо-

лаларнинг ўртача ёши эса $1,7 \pm 0,1$ ёшни ташкил қилди. Болаларнинг шифохонада ўртача ўтказган ўрин куни 5,5 кунни ташкил қилган бўлиб, катталарда бу кўрсаткич 9,36 кунга тенг бўлди. Кузатилган барча беморларда ПЗР таҳлилида SARS CoV-2 мусбат натижа олинган.

Олинган натижалар

Кузатилган катта ёшли беморларнинг 31 нафарини (59,6%) аёллар 21 нафарини (40,4%) эркаклар ташкил қилди. Болаларда эса бу кўрсаткич 24 нафар қиз бола (50%) ва 24 нафар ўғил бола (50%)га тўғри келади.

Катта ёшдаги беморларда ўрганилган ҳолатлардан 15 таси (28,8%) касалликнинг энгил шакли, 23 та ҳолатда (44,2%) ўрта оғир ва 14 та ҳолатда (27%) оғир кечиши кузатилган.

Катта ёшдаги беморларда 100% ҳолатда тана ҳарорати кўтарилиши кузатилган бўлиб беморларнинг катта қисмида (43 нафар, 82,7%) тана ҳарорати $\leq 38,5^\circ\text{C}$ бўлган. Шу жумладан энг кўп кузатилган клиник симптомлардан таъм ва ҳид сезгисининг пасайиши 48 (92,3%), қуруқ йўтал 47 (90,3%), ҳолизлик 45 (86,5%), кўп терлаш 38 (73,1%) ва кўкрак қафасида оғриқ 31 (59,6%) кузатилган. Бундан ташқари беморларнинг 25 нафарида (48,1%) анорексия, 21 нафарида (40,4%) кўнгил айнаши, 11 на-

фарида (21.2%) қайт қилиш ва 6 нафарида (11.5%) диарея ҳолатлари қайд қилинган.

Касаллик ўрганилган болаларнинг 11 нафарида (23%) касаллик нисбатан енгил кўринишда кечган бўлса, 37 (77%) нафарида ўртача оғирликда кечган.

Касалланиш ҳолатларининг барчасида (100%) давомли тана ҳароратининг кўтарилиши кузатишган. Катталардан фарқли равишда болаларда тана ҳарорати $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$ бўлганлар сони кам бўлиб, улар 3

нафар (6.25%) ни ташкил қилди. Энг кўп кузатилган белгилар қуруқ йўтал 18 (37.5%) ва кўп терлаш 15 (31,25%) бўлиб, ҳолсизлик, анорексия, қайт қилиш ва диарея аломатлари кам кузатилган ёки умуман кузатилмаган. Катталардан фарқли равишда болаларда касалликнинг ягона белгиси кўп ҳолларда фақат тана ҳароратининг кўтарилиши бўлган (жадвал).

Жадвал

Катталар ва болаларда COVID-19 касаллигининг клиник кечишидаги тафовутлар, абс. (%)

Клиник кечиш ва белгилар	Катталар, n=52	Болалар, n=48
Енгил	15 (28,8)	11 (23)
Ўрта оғир	23 (44,2)	37 (77)
Оғир	14 (27)	-
Тана ҳароратининг кўтарилиши	52 (100)	48 (100)
Ҳид ва таъм сезмаслик	48 (92,3)	-
Қуруқ йўтал	47 (90,3)	18 (37,5)
Ҳолсизлик	45 (86,5)	2 (4,2)
Кўп терлаш	38 (73,1)	15 (31,25)
Кўкрак қафасида оғриқ	31 (59,6)	-
Анорексия	25 (48,1)	3 (6,25)
Кўнгил айниши	21 (40,4)	-
Қайт қилиш	11 (21,2)	1 (2,1)
Диарея	6 (11,5)	1 (2,1)

Ҳар иккала гуруҳ беморларнинг рентгенограммалари кўрилганда катта ёшли беморларнинг 20 нафарида (41,7%) интерстициал пневмония аниқланган бўлса, бу белги болалар орасида 3 нафар (6,25%) беморда кузатилган. Беморларнинг қон таҳлиллари солиштирилганда катта ёшдаги беморларнинг 38 нафарида (73,1%) қон ивиш вақти меъёрдан камайган, 11 нафар (21,2%) беморда ЭЧТ 2 баравар-

дан кўпроқ ошган, 8 нафар (16,67%) беморда АЛТ меъёрдан ортиқ, 9 нафарида (18,75%) АСТ фаоллиги ошган ва 16 нафарида (33,33%) С-реактив оқсил кўрсаткичлари юқорилиги аниқланган бўлса, болаларда бу кўрсаткичлар мос равишда 13 (27,1%), 5 (10,4%), 3 (6,25%), 0 (0%) ва 3 (6,25%) нафар беморда кузатилган (расм).

Расм. Катталар ва болаларда COVID-19 касаллигида лаборатор кўрсаткичларнинг солиштирма таҳлили.

Хулоса

1. Болаларда COVID-19 касаллиги катталарга нисбатан энгил ва кам клиник белгилар билан кечади;

2. COVID-19 касаллиги билан оғриган болаларда ўпка, жигар ва қон ивиш тизими катталарга нисбатан сезиларли даражада кам зарарланади;

3. Иммунологик жадаллик катта ёшдаги беморлардан фарқли равишда болаларда камдан кам холларда намоён бўлади.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИДА COVID-19 КАСАЛЛИГИ БИЛАН ДАВОЛАНГАН БОЛАЛАР ВА КАТТА ЁШЛИ БЕМОРЛАР КЛИНИК-ЛАБОРАТОР КЎРСАТГИЧЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛАМА ТАҲЛИЛИ

Ахмедов Л.Э., Мадримов З.Х., Ахмедов Ф.О., Садиков С.Б., Саъдуллаев С.Э.

Мақсад: Хоразм вилоятида яшовчи болалар ва катталардаги COVID-19 касаллигининг клиник ва лаборатория хусусиятларини таҳлил қилиш. **Материал ва усуллар:** COVID-19 билан касалланган 19 бемор, шу жумладан 48 (48%) болалар ва 52 (52%) катталар кузатилди, уларнинг ўртача ёши 60,23 ва 1,71,1 йил ва касалхонада қолишининг ўртача давомийлиги 5,5 ва 9,36 кунни ташкил етди. **Натижалар:** болаларда COVID-19 касаллиги энгил шаклда ва катталарга қараганда камроқ клиник белгилар билан учрайди. COVID-19 билан касалланган болаларда ўпка, жигар ва қон ивиш тизими катталарга қараганда анча кам зарар қўради. **Хулоса:** кўпгина болаларда касалликнинг ягона белгиси тана ҳароратининг кўтарилиши еди.

Калит сўзлар: COVID-19, тана ҳароратининг кўтарилиши, С-реактив оқсил, клиник кечиш.

